

**ОБ ОБРЕТЕНИИ МОЩЕЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КЛИМЕНТА РИМСКОГО В
ОКРЕСТНОСТЯХ ХЕРСОНЕСА**

**ON THE FINDING OF THE RELICS OF THE HOLY MARTYR CLEMENT OF ROME
IN THE VICINITY OF CHERSONESOS**

**Бычков А.В.
Buchkov A.V.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье кратко описывается житие священномученика Климента Римского и обретения его мощей Константином Философом. Проводится анализ письменных и археологических источников об обстоятельствах обнаружения мощей святого. На основании источников исследуются возможные места обнаружения мемория св. Климента. Приведены доводы о наиболее вероятном месте обнаружения его мощей – островке в Казачьей бухте. Обоснована гипотеза, что место утопления св. мученика с якорем было в другом месте бухты Казачья – ближе к выходу из нее, на глубине.

Abstract. The article briefly describes the life of the holy martyr Clement of Rome and the discovery of his relics by Constantine the Philosopher. An analysis of written and archaeological sources on the circumstances of the discovery of the saint's relics is conducted. Based on the sources, possible places of discovery of the memorial of St. Clement are studied. Arguments are given about the most likely place of discovery of his relics - an island in Kazachya Bay. A hypothesis is substantiated that the place of drowning of the holy martyr with an anchor was in another place of Kazachya Bay - closer to its exit, in the depths.

Ключевые слова: священномученик Климент Римский, Херсонес, Константин Философ, место обнаружения, островок, бухта Казачья

Key words: Hiermartyr Clement of Rome, Chersoneses, Constantine the Philosopher, location of detection, the islet, Kazachya bay

Святой священномученик Климент Римский является апостольским мужем и апологетом церкви Христовой. Он был учеником апостола Петра, и им же поставлен третьим епископом Рима. За свою деятельность и христианскую проповедь святой был сослан по приказу императора Траяна в Херсонес в конце I в. Личность св. Климента Римского тесно связана с современной топонимикой, историей культуры города Севастополя, что подтверждает актуальность статьи.

Мощи св. Климента стали первой святыней Русской Православной Церкви. В старину св. Климента называли «покровителем Руси» и «русским ангелом-хранителем». Об обстоятельствах обретения мощей святого мы знаем из так называемого «Письма Анастасия Библиотекаря», написанного епископу Гаудериху в конце IX в. Письмо сохранилось только в списке рукописи XIV в. на латинском языке в монастыре Алькобаза. Рукопись описана в книге А.Л.Петрова [8]. Также об этом обстоятельстве известно из нескольких агиографических источников – это Слово на перенесение мощей Климента Римского, Родник Златоструйный [7] и житий святых Климента [5] и Кирилла и Мефодия [12]. Степень изученности обстоятельств обретения мощей Климента в Херсонесе, позволяет утверждать, что необходимы дальнейшие исследования этой темы.

Исходя из информации, описанной в вышеперечисленных источниках, известно, что Константин Философ (в монашестве святой равноапостольный Кирилл) был послан в так называемую «Хазарскую миссию» императором Михаилом III для проповеди слова Божия. Прибыв в Херсон (средневековое название Херсонеса), находящийся недалеко от владений хазар, он начал расспрашивать местных жителей и священников о священномученике Клименте, о храме воздвигнутом ангелами и о гробе святого. Так как чудо отлива, описываемое в житии Климента, уже давно прекратилось, то память о месте пребывания его гроба, который покрыт морскими водами, уже совершенно изгладилась из воспоминаний местного населения, а «Ангельская церковь» разрушена из-за набегов варваров.

В VI в., дьякон Феодосий из Константинополя осуществил паломничество в Святую землю. Во время путешествия он побывал в Херсоне, чтобы своими глазами увидеть чудо морского отлива и поклониться мощам св. Климента. После совершенного путешествия он

написал книгу на латинском языке, под названием «Феодосий о местоположении святой земли начала VI века» [9]. Она переведена на русский язык И.В. Помяловским и впервые опубликована в Православном Палестинском сборнике, выпуск 28, в 1891 году. Приводим отрывок из книги: «Также город Херсон, что у моря Понта; там претерпел мучение святой Климент; гробница его в море, где было брошено его тело, этому святому Клименту был привязан на шею якорь, и теперь в день его памяти все, народ и священники, садятся в ладьи, и когда приплывают туда, море высушивает 6 миль, и на месте, где находится гробница, раскидываются шатры и сооружается алтарь, и в течение восьми дней служатся там литургии, и Господь совершает там множество чудес; там изгоняются бесы, и если кто из одержимых получит возможность прикоснуться к якорю, и прикоснется, то тотчас исцеляется» [9, с. 17].

Константин Философ упросил местного епископа Георгия, вместе с клиром и жителями города, молиться Господу, чтобы открылось место нахождения тела мученика. 30 января 861 года была тихая погода. Константин, вместе со священниками и народом, сели на корабль и поплыли к острову, на котором, как они предполагали, находилось тело святого. После долгого моления и больших усилий, они смогли откопать мощи св. Климента, напоследок нашли якорь. После чего честные мощи Климента были перенесены в город Херсон и положены в соборную церковь.

Остров, на котором были обнаружены мощи святого, отождествляют с островком, находящимся в бухте Казачья, г. Севастополя. Проведя раскопки на этом островке А.Л. Бертье-Делагард, написал работу под названием «Раскопки Херсонеса» [2], которая была издана в 1893 году. Он подробно описал план постройки [рис. 1] и обосновал, что это место действительно является местом обнаружения мощей св. Климента. Бухта, в которой находился островок, ошибочно названа автором «Камышевой».

Рис. 1. Раскопки островка в Казачьей бухте (план, опубликованный А.Л. Бертье-Делагардом)

Вот, как автор описывал найденное: «На островке, как видно, оказалась целая группа мелких зданий, окружающих небольшой двор и маленькую церковь, похожую в плане на церкви-часовни византийского городища; в общем все это несомненно составляло монастырек» [2, с. 63]. Внизу было несколько помещений, одно из них в самом углу, на плане выше и слева, отмечено буквой А, к этому помещению вел отдельный ход через несколько других маленьких помещений (рис. 1). А.Л. Бертье-Делагард полагал, что это помещение и есть место, где находился мавзолей св. Климента. Также были обнаружены остатки стен, толщиной 7,5 футов, по метрическим данным около 2,3 метра. Причем автор отметил, что на поверхности островка были остатки стен и сооружений.

В 1905 году Д.В. Айналов написал работу «Памятники Христианского Херсонеса. Развалины храмов» [1], в которой также утверждал, что местом обнаружения мощей святого Климента Римского, является островок в Казачьей бухте. При этом он отмечает, что в 1890 г. он посетил этот островок и видел развалины построек и сооружений на островке, которые к 1905 г. почти совсем исчезли.

Он составил подробный план [1, с. 141] и описал, что постройки на островке представляют собой небольшой монастырь с часовней, хранящей мощи св. Климента (рис. 2).

При сравнении планов (рис. 1) и (рис. 2) видно, что планы Д.В. Айналова и А.Л. Бертье-Делагарда схожи по месту, размерам, помещений и стен. Из чего делаем вывод, что в книге «Раскопки Херсонеса», была допущена опечатка и вместо названия бухты Казачья, было ошибочно напечатано «Камышевая бухта».

Рис. 2. План монастыря-мемория на островке в Казачьей бухте (Д.В. Айналов)

Современные исследователи также локализуют место обнаружения мощей св. Климента Римского на островке недалеко от Страбонова Херсонеса. Согласно работе А.А. Букатова «Храм на острове»: к вопросу о локализации храма св. Климента в округе Херсонеса [3], есть три места недалеко от Херсонеса, которые подходят под описание места обнаружения мощей святого Климента. Ниже прилагаем рисунок с планом местоположения возможных мест (рис. 3). Первое – это островок в Казачьей бухте, который описали А.Л. Бертье-Делагард и Д.В. Айналов (№ 1). Второе расположено ближе к выходу из Казачьей бухты на восточной стороне (№ 2). Третье это островок в бухте Круглой (№ 3). Сейчас эту отмель можно наблюдать при тихой погоде и ветровом сгоне воды из бухты.

Автор склоняется к мнению, что наиболее вероятное место обнаружения мощей святого это островок в центре бухты Круглая. При этом А.А. Букатов также ссылается на результаты подводной археологической экспедиции, проведенной научными сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический» и тот факт, что если на нем раньше было строение, так называемая «Ангельская церковь», то она хорошо была видна с моря. Этот «островок» был поставлен на учет как ОКН «Участок культурного слоя на отмели в центральной части бухты Круглая» в 2020 г [3].

Также следует рассмотреть статью О.Н. Жупник «Место гибели святого Климента Римского» [6]. Автор описывает обстоятельства утопления священномученика и обретения его мощей на островке в б. Казачья, в результате чего приходит к выводу, что существует два разных места: «1) место гибели и место временной подводной морской гробницы, 2) место перенесения, захоронения и обнаружения мощей в 861 году» [6, с. 109].

Рис. 3. Казачья, Солёная, Круглая бухты на карте 1808 г. (План города Ахтиара). Показано: 1 – «островок» в кутовой части Казачьей бухты; 2 – островок у восточного берега Казачьей бухты; 3 – островок в Круглой бухте

Автор не подвергает сомнению гипотезу, что мощи были обнаружены на островке в кутовой части бухты Казачья. Что касается предполагаемого места кончины и морской гробницы, то автор предполагает, что оно находится на отмели в восточной части берега бухты. Сейчас на насыпном островке установлен памятный крест. Это то место, которое А.А. Букатов отметил под номером 2 (рис. 3).

М.И. Золотарев полагал, что рядом с Херсонесом, в Карантинной бухте, был древний порт. В работе «Портовые сооружения Херсонеса Таврического в Карантинной бухте» [4] автор описывает проведенные исследования дна Карантинной бухты геоакустическим методом. Полученные результаты подтвердили предположение автора, что эта бухта ранее была портом для древнего Херсонеса (рис 4). Автор доказал, что уровень Черного моря был на 3,5 – 5 метров ниже современного уровня моря (рис. 5).

Рисунок 4
Реконструкция древней береговой линии западного берега Карантинной бухты и портовых сооружений античного Херсонеса

Рис. 4. Реконструкция порта в Карантинной бухте

Суммируя описанную информацию из агиографических источников и историографии, мы приходим к выводу, что местом, где Константин Философ обрел мощи св. Климента Римского, скорее всего, является островок в Казачьей бухте (рис. 2). Хотя существует вероятность, в соответствии с исследованиями А.А. Букатова, что это место находится в районе отмели бухты Круглая (рис. 3). Причем островок в Казачьей бухте в начале II в. был сушей и не мог быть тем местом, где утоплен св. Климент Римский. То есть предположение О.Н. Жупник в этом отношении верно. В завершение, приводим миниатюру об обретении мощей священномученика Климента (рис. 6).

Минологий Василия II является византийским иллюстрированным манускриптом, созданным приблизительно в 979-989 гг. [10], [11]. В книге

Рисунок 5
Колебание уровня Черного моря в исторический период: 1 – (по П.В.Федорову, 1959); 2 – (по Н.С.Благоволину и А.Н.Шеглову, 1968); 3 – кривая Р.Фейрбриджа (по Ю.А.Богданову и др., 1978); 4 – (по Н.С.Благоволину, 1976); 5 – (по С.Н.Варуценко, 1975)

Рис. 5. График колебаний уровня Черного моря

описаны краткие жития святых и общие сведения о церковной истории, которые сопровождаются 430 миниатюрами. Исходя из данных агиографического источника и рассматривая сцену миниатюры (рис. 6), можно предположить, что мощи святого были обнаружены в каменном саркофаге. Полагаю, что наиболее вероятное место обнаружения мощей святого, это островок в бухте Казачья (рис. 2). При этом ясно, что локация утопления св. мученика с якорем, была в другом месте Казачьей бухты, приблизительно на изобате 7 метров, ближе к выходу из нее.

Чтобы окончательно выяснить место мученической кончины св. Климента и локацию обнаружения его святых мощей Константином Философом, необходимы дальнейшие исследования и археологические работы.

Причем археологические изыскания нужно проводить под водой в наиболее вероятных местах, описанных в статье, с использованием методов подводной археологии.

Рис. 6. Миниатюра из Миналогия императора Василия II

Источники и литература (References)

1. Айналовъ Д.В. Памятники Христианскаго Херсонеса : Выпускъ I : Развалины храмов. – Москва : Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1905. 143 с.
2. Бертъе-Делагард А.Л. Раскопки Херсонеса: Исслед. А. Л. Бертъе-Делагард. СПб.: тип. Имп. Археол. комис., 1893. 64 с.
3. Букатов А.А. «Храм на острове»: к вопросу о локализации храма св. Климента в округе Херсонеса // Христианство в археологических и письменных источниках: Материалы X международной научной

- конференции по церковной археологии, посвященной 160-летию Д.В. Айналова, Севастополь, 19–23 сентября 2022 года. Симферополь: Ариал, 2022. С. 68–72.
4. Золотарев М.И. Портовые сооружения Херсонеса Таврического в Карантинной бухте // Херсонесский сборник. Выпуск 13. Севастополь: ЧП "Стрижак-Пресс", 2004. 312 с.
 5. Иоанн (Вендланд Константин Николаевич). Святые древнего Крыма. Ярославль: Отчий дом, 1998. – 136 с.
 6. Жупник О.Н. Место гибели святого Климента Римского // Труды Таврической духовной семинарии: Сборник научных статей / Под общей редакцией О.А. Гривы. Том Выпуск 1. Симферополь: Ариал, 2022. С. 107–119.
 7. Кирилл и Мефодий. Слово на перенесение мощей Климента Римского / Родник Златоструйный: Памятники болгарской литературы IX–XVIII веков: Сборник. М.: Худож. лит., 1990. 527 с.
 8. Петров А.Л. Письмо Анастасия Библиотекаря // Журнал Министерства Народного Просвещения. Шестое десятилетие. Часть ССLXXXV. 1893. Январь. СПб.: Тип. В.С. Балашева и К°, 1893. 11 с.
 9. Православный Палестинский сборник. Выпуск 28. / Феодосий о местоположении святой земли. СПб.: тип. В. Киришбаума, 1891. 149 с.
 10. Православная энциклопедия. Василий II Минологий // URL: <https://www.pravenc.ru/text/149805.html> (дата обращения 24.05.2025).
 11. Православная энциклопедия. Климент // URL: <https://www.pravenc.ru/text/1841337.html> (дата обращения 25.05.2025).
 12. Святитель Дмитрий Ростовский. Жития Святых (в 12 томах). Том за Май. / Святитель Дмитрий Ростовский. М.: Омега-Л, 2022. 931 с.